

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛИМЕРНОГО ЗАВОДНЕНИЯ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАЛАМКАС

Сабырбаева Г.С.

к.т.н., доцент Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга имени Ш.Есенова, Казахстан, г. Актау

Койшина А.И.

доктор PhD, Каспийского государственного университета технологии и инжиниринга имени Ш.Есенова, Казахстан, г. Актау

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF POLYMER FLOODING TECHNOLOGY AT THE KALAMKAS FIELD

Sabyrbaeva G.

PhD., assistant Professor the Caspian state University of technologies and engineering named after S. Yessenov, Kazakhstan, Aktau

Koishina A.

PhD, Caspian state University technology and engineering named Sh. Yessenov, Kazakhstan, Aktau

Аннотация

Технология применения полимерного заводнения заключается в том, что в воде растворяется высокомолекулярный химический реагент - полимер, обладающий способностью даже при малых концентрациях существенно повышать вязкость воды, снизить проводимость среды, способствуя выравниванию фронта вытеснения, тем самым увеличивая охват заводнением и продлевая безводный период эксплуатации скважин.

Abstract

The technology of application of polymer flooding consists in the fact that a high-molecular chemical reagent - polymer is dissolved in water, which has the ability, even at low concentrations, to significantly increase the viscosity of water, reduce the conductivity of the medium, contributing to the alignment of the displacement front, thereby increasing the coverage of flooding and prolonging the anhydrous period of well operation.

Ключевые слова: нефть, газ, вода, полимер, проницаемость, раствор, заводнения, вытеснение, обводненность, пласт.

Keywords: oil, gas, water, polymer, permeability, solution, flooding, displacement, waterlogging, formations.

Введение. На месторождении Каламкас полимерное заводнения было начато с 1980 года. Вариант «чистого» полимерного заводнения осуществлялось в 1981-1982 гг. по пластам Ю-III, Ю-IV, Ю-V (опытный участок «Центр») с закачкой через БКНС. Однако по результатам оценки проведенных работ институтом «Гипровостокнефть» полимерное заводнение в слоисто-неоднородных пластах с пропластками проницаемостью более 2 мкм² оказалось не эффективно, так как почти полностью отсутствует остаточный фактор сопротивления для воды, закачиваемой следом за оторочкой.

В период с 1987 по 1997 гг. проводились опытно-промышленные работы по полимерному заводнению по пластам Ю-I, Ю-II, Ю-III, Ю-IV (опытные участки «Восток-1» и «Восток-2»). При этом с августа 1987 г. проводятся работы по закачке полиакриламида, а с 1988 г. реализован вариант модифицированного полимерного воздействия по закачке полиакриламида и «сшивающих» агентов. Закачка полимера производилась через БКНС.

Применение полимерного заводнения на начальных этапах разработки показало снижение приемистости и возрастание давления на устьях скважин и получение дополнительной добычи нефти с восточного участка.

Отечественный и зарубежный опыт разработки нефтяных месторождений показывает, что

одним из наиболее широко распространенных методов повышения нефтеотдачи, эффективность применения которого убедительно подтверждена результатами опытно-промышленных испытаний, является полимерное заводнение с использованием водорастворимых полимеров. Механизм полимерного заводнения основан на снижении подвижности закачиваемой воды в виде загущенных полимерных растворов, частичной адсорбции полимера на породе и создании остаточного фактора сопротивления, выравнивании фронта продвижения закачиваемой воды по площади заводнения и вертикальному разрезу продуктивного пласта.

Рекомендуемые к применению полимерные растворы должны обладать благоприятными реологическими и нефтевытесняющими характеристиками, стабильностью показателей и другими положительными свойствами, исследованию и регулированию которых, а также разработке технологии полимерного заводнения, применительно к геолого-физическим условиям месторождения Каламкас и особенностям разработки выделенных участков воздействия.

На основании проведенных физико-химических и фильтрационных исследований на модельных насыпных ядрах в стандартных условиях и с учетом геолого-физических характеристик на участке месторождения Каламкас для полимерного

заводнения предварительно были выбраны полимеры марок Superpusher K129. Полимеры Superpusher K129, представляют собой порошки с дисперсностью, соответствующей нормативным требованиям и содержанием основного вещества более 90%, хорошо растворимы в воде высокой минерализации (116 г/л), являющейся моделью закачиваемых вод на выбранных объектах для полимерного заводнения. Для проведения работ по полимерному заводнению используется высокотехнологичное оборудование французского производства компании SNF Floerger. Данное оборудование имеет компактную структуру и оборудовано уникальными блоками размельчения и приготовления полимера, а также азотной станцией, способствующей предохранению полимерного раствора от деструкции. Оборудование полностью адаптировано к условиям месторождения Каламкас.

На опытном участке нагнетательных скважин №№2041, 2049 полимерное заводнение началось с 2014 года.

Дополнительная добыча нефти считается по 21 окружающим добывающим скважинам. По реагирующим добывающим скважинам №№ 86, 2312, 2313, 2314, 2322, 2323, 2335, 2336, 2337, 2346, 2347, 2359, 2360, 2361, 3281, 3299, 4281, 4282, 4287, 6038, 6147 дополнительная добыча на 2015 год составляет 14 767,4 тонн нефти. По 2 скважинам (№№3273, 7044) подсчет эффективности в анализе после бурения БГС, ББГС.

На опытном участке нагнетательных скважин №№6079, 6080, 6482, 6483 полимерное заводнение началось с 2015 года.

Дополнительная добыча нефти считается по 9 окружающим добывающим скважинам. По реагирующим добывающим скважинам №№ 1570, 1579, 1580, 1581, 1588, 2141, 2615, 2616 дополнительная добыча на 2015 год составляет 12 873,1 тонн нефти.

Опыт промышленного внедрения технологий ПНП на месторождении Каламкас, показал, что их применение влияет не только на увеличении КИН, но и в эффективном регулировании процесса заводнения в неоднородных коллекторах, разрабатываемых заводнением. Это позволило снизить темпы роста и уменьшить обводненность по добывающим скважинам на 4%. Следовательно, в дальнейшем внедрение и испытание новых технологий ПНП в условиях заводненных коллекторов месторождения Каламкас является целесообразным и наиболее перспективным направлением для извлечения остаточных запасов нефти. Поскольку основным методом искусственного воздействия на нефтяные пласты остается, и в ближайшие годы будет оставаться заводнение, повышение его эффективности является задачей первостепенной важности. Одной из причин недостаточной эффективности заводнения является высокое соотношение вязкостей добываемой нефти в пластовых условиях и закачиваемой воды, при этом неоднородность пористой среды усугубляет неравномерность продвижения фронта вытеснения. В неоднородных по проницаемости

пластах (при коэффициенте вариации проницаемости 0,7 и выше) добыча даже маловязкой нефти сопровождается преждевременными прорывами вытесняющего агента по наиболее проницаемым зонам, что приводит к снижению охвата пласта процессом вытеснения и нефтеотдачи в целом. Повышению эффективности системы заводнения может способствовать применение методов физико-химического воздействия на продуктивные пласты.

Метод заводнения на современном этапе развития нефтяной промышленности считается наиболее прогрессивным, отвечающим основным принципам разработки нефтяных месторождений. Однако при заводнении большая доля запасов нефти остается в пласте, в связи с чем в настоящее время во всех крупнейших нефтяных компаниях ищутся и разрабатываются технологии, которые позволят увеличить коэффициент нефтеизвлечения нефти. Экспериментальными и теоретическими исследованиями было установлено, что одним из наиболее эффективных методов нефтеотдачи могут стать методы, базирующиеся на нагнетании в пласт углеводородных газов и водогазовых смесей.

В последние годы одним из наиболее перспективных методов повышения нефтеотдачи пласта и снижения обводненности добываемой продукции рекомендуется ВГВ. Водогазовое воздействие (ВГВ) сочетает в себе следующие положительные стороны: за счет присутствия в вытесняющем рабочем агенте газа обеспечивается высокий коэффициент вытеснения нефти, а с присутствием воды – достигается более высокий коэффициент охвата.

По результатам анализа опытно-промышленных и промышленных работ по реализации водогазового воздействия на пласт с попеременной и совместной закачкой воды и газа сделаны следующие выводы, характеризующие перспективность технологии и состояние технических средств ее реализации:

- при внедрении технологии ВГВ всегда происходит снижение обводненности продукции скважин;
- при совместной закачке воды и газа газовый фактор добывающих скважин увеличивается в меньшей степени, чем при попеременной закачке;
- вытеснение нефти водогазовой смесью эффективно как при давлении выше давления насыщения нефти в пластовых условиях, так и ниже этой величины;
- основной технологической проблемой, независимо от климатического района расположения месторождения, является гидратообразование в газовых линиях и стволе нагнетательной скважины;
- совместная закачка воды и газа предпочтительнее, по сравнению с поочередной, поскольку не требует специальной конструкции нагнетательных скважин и ориентирована на использование компрессоров, развивающих меньшее давление (и соответственно более дешевых), и других технических средств (струйных насосов-компрессоров) из-за более низкого давления газа на устье;
- технологическая схема совместной закачки водогазовой смеси может быть интегрирована с

уже существующей системой нагнетания воды в пласт.

ВГВ - технологический процесс введения в различных сочетаниях и модификациях через нагнетательные скважины в продуктивный пласт воды и газа, в том числе углекислого, для поддержания пластового давления, повышения нефтеотдачи и темпов отбора нефти.

Областью применения технологического процесса ВГВ являются неоднородные по проницаемости пласты. Применение ВГВ на пласт не имеет ограничения по величине температуры, по свойствам пластовой нефти и воды.

Наиболее эффективно осуществление технологии ВГВ в режиме пенообразования путем закачки в пласт низкоконцентрированного водного раствора пенообразующих поверхностно-активных веществ (ПАВ). При осуществлении водогазового воздействия с использованием водного пенообразующего раствора ПАВ, сольватная оболочка микропузырьков в образовавшейся пене становится более прочной. Это обеспечивает устойчивость пены и позволяет снизить объем закачиваемого газа по отношению к воде. Закачка и образование пенообразной водогазовой смеси производится в постоянном режиме в системе поддержания пластового давления с использованием источников газоснабжения высокого давления.

В качестве рабочего агента к использованию рекомендуется высоконапорная вода, из альбского водозабора, которая подается по водоводам системы ППД и газ газовых шапок, подаваемый по газопроводу после предварительной подготовке и компримирования на установке подготовки газа (УПГ).

Предлагаемая технология заключается в том, что вода смешивается в насосно-бустерной установке с попутным газом и нагнетается в скважину, при этом вода в смеси играет роль транспорта газа. Основную работу в пласте продельвает газ благодаря своим свойствам. Газ, попадая в пласт, снижает вязкость нефти, её плотность, увеличивает объемный коэффициент и газосодержание. Одним словом, увеличивает её подвижность.

В качестве рабочих агентов на период работ по испытанию технологии ВГВ на опытном участке залежи Ю-1С месторождения Каламкас рекомендуется использовать высоконапорную воду из альбского водозабора, которая подается по водоводам

системы ППД, и природный газ, добываемый на месторождении и подаваемый по газопроводам после предварительной подготовки и компримирования на установке подготовки газа (УПГ).

Наиболее эффективно осуществление технологии ВГВ в режиме пенообразования путем закачки в пласт низкоконцентрированного водного раствора пенообразующих поверхностно-активных веществ (ПАВ). Присутствие в газированной жидкости ПАВ приводит к упрочнению сольватной оболочки микропузырьков, что обеспечивает устойчивость пены и позволяет снизить объем закачиваемого газа по отношению к воде.

Применение технологии ВГВ предполагается в режиме пенообразования путем использования низкоконцентрированного (0,05%) водного раствора пенообразующих поверхностно-активных веществ (ПАВ). ПАВ – органическое соединение с достаточно длинными (разветвленными) углеводородными радикалами и высокой поверхностной активностью.

Пена является гетерогенной системой, в которой пузырьки газа разделены тонкими прослойками жидкости. Образование пены связано с большим увеличением поверхности, и это возможно только при малом поверхностном натяжении растворов.

Пена, как и любая дисперсная система, является агрегатно неустойчивой, что объясняется избытком поверхностной энергии, пропорциональной поверхности раздела «жидкость-газ». Возникнув, она не сохраняется в первоначальном виде. Пленки вокруг пенного пузырька становятся очень тонкими и способны разрушаться.

Наличие ПАВ в газожидкостной смеси увеличивает прочность оболочек пузырьков, способствует образованию более мелких пузырьков газа, препятствует коалесценции (слипанию отдельных мелких пузырьков газа с образованием из них более крупных пузырьков), резко снижает скорость всплывания пузырьков газа.

Для реализации технологии ВГВ выбран опытный участок, расположенный в восточной части горизонты Ю-1С и включающий четыре сопряжённых девятиточечных обращённых элемента с 4-мя нагнетательными скважинами №№ 4068,4071,5188,5191 и 24-мя добывающими скважинами №№ 1556, 3498, 4425, 4426, 4429, 4430, 4432, 4433, 4434, 4437, 4439, 4440, 5827, 5828, 5830, 5832, 5834, 5836, 5839, 5840, 5843, 5844, 5845, 6350

На опытном участке нагнетательных скважин №4068, 4071, 5188, 5191 водогазовое воздействие началось с 2015 года.

Дополнительная добыча нефти считается по 24 окружающим добывающим скважинам. По реагирующим добывающим скважинам №№1556, 3498, 4425, 4426, 4429, 4430, 4432, 4433, 4434, 4437, 4439, 4440, 5827, 5828, 5830, 5832, 5834, 5836, 5839, 5840, 5843, 5844, 5845, 6350 дополнительная добыча составляет 1 572,7 тонн нефти.

На месторождении Каламкас технологический процесс ВГВ представляется наиболее перспективным, так как в связи с невысоким содержанием газа в воде и небольшой глубиной залегания продуктив-

ных пластов его реализация возможно при относительно невысоких устьевых давлениях закачки рабочего агента.

Список литературы

1. Дорофеев В.И., Рудская Л.П. и др. Оказание научно-технической помощи при внедрении технологии полимерного воздействия и оценка ее эффективности// Отчет КазНИПИнефть, Актау, 1996. С.187.
2. Дорофеев В.И., Кувандыкова З.А. и др. Информационный доклад по авторскому надзору за реализацией проекта разработки месторождения Каламкас // Отчет КазНИПИнефть, Актау, 1995. С.178.

МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛЬЧИХ КАНАЛІВ ФОРМУЮЧОЇ ГОЛОВКИ НА ОСНОВІ РЕОДИНАМІКИ ТЕЧІЇ

Носко С.

*кандидат технічних наук, доцент
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»*

MODELING OF DISTRIBUTION CHANNELS OF THE FORMING HEAD BASED ON THE RHEODYNAMICS OF THE FLOW

Nosko S.

*candidate of engineering sciences, associate professor
National Technical University of Ukraine
«Kyiv polytechnic institute. Igor Sikorsky»*

Анотація

Проведений порівняльний аналіз типових конструкцій каналів екструзійних формуючих головок. Показано, що розроблені різні форми і геометрія розподільчих каналів в екструзійних головках, при цьому геометрія каналів постійно удосконалюється в напрямку стабілізації перепаду тиску при зміні технологічних параметрів та усунення можливих застійних зон потоку.

Представлені результати реологічних досліджень модельних матеріалів. Проведене вивчення структури нестабілізованих потоків в каналах змінної геометрії з використанням методів візуалізації на лабораторному стенді.